

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И АНАЛИЗ ИХ ПРОГНОЗА

Ходжиева Насиба Джумабоевна¹

Сабина Холиёровна Бутаева²

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, факультет систем и прикладного программирования доцент Электронная почта: nhojieva8@gmail.com Тел +998946833837

²Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий., 1 курс Магистр компьютерных наук и технологий программирования Электронная почта: butaevasabina1@gmail.com Тел +998909222804
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576641>

Аннотация: В статье рассматривается влияние на социально-экономическое развитие и актуальные вопросы его оценки, прямое и косвенное влияние социально-экономического развития на экономику страны. В этой статье подчеркивается важность инноваций для сегодняшнего развития и прогресса.

Ключевые слова: макроэкономические тенденции, социально-экономические реформы, инженерно-коммуникационные технологии, социальная инфраструктура, макроэкономические показатели, уровень инфляции.

Основным назначением макроэкономических показателей является комплексный и последовательный анализ уровня экономического и социального развития республики, регионов, изучение тенденций экономических и социальных процессов, выявление существующих диспропорций в экономике и путей их преодоления. Нам необходимо разработать многоплановые сценарии экономического развития, краткосрочные и среднесрочные прогнозы и программы для регионов, отраслей и секторов экономики, исходя из важных приоритетов и целевых программ социально-экономического развития страны. Нам необходимо заняться ключевыми макроэкономическими показателями, такими как формирование механизмов, обеспечивающих взаимозависимость денежных агрегатов, параметров государственного бюджета, внешней торговли и платежного баланса, их формирование и постоянный мониторинг. Задачи - проанализировать состояние и тенденции макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на основе статистических данных за отчетный период,

сформулировать четко адресованную политику структурных преобразований в экономике, выявить и устранить имеющиеся в ней диспропорции. В данной статье рассматриваются предложения по формированию четко целенаправленной политики структурных показателей и преобразований в экономике, т. е. по обеспечению макроэкономической стабильности, сбалансированного и динамичного развития экономики. Обеспечены коренная реформа системы государственного и хозяйственного управления, углубление реформ, поддержание макроэкономической стабильности, повышение их ответственности за основные социально-экономические параметры и исполнение Государственного бюджета.

Реализован ряд комплексных программ, направленных на сокращение государственного участия в экономике, развитие принципов государственно-частного партнерства, активизацию инвестиционной политики, расширение экспортного потенциала и внешнеэкономических связей, снятие бюрократических барьеров на пути развития свободного предпринимательства. Решений по улучшению жилищных условий населения, особенно в сельской местности и отдаленных районах, обеспечивается развитие сложной инфраструктуры, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. Принятые меры в определенной степени способствовали повышению материального благосостояния, уровня и качества жизни различных слоев населения. Дальнейшее развитие социальной сферы, т.е. занятости и реальных доходов населения, коренное совершенствование системы здравоохранения, охраны материнства и детства, образования и науки на основе передовых инновационных идей и технологий, активизация конкретных мероприятий в области культуры, спорта и туризма, внесение изменений в реализацию государственной программы по работе с молодежью, современного и доступного жилья на базе реновации, а также надежной транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, разработка стратегии охраны окружающей среды, совершенствование системы мониторинга реализация утвержденных «дорожных карт» по итогам визитов на высшем уровне в зарубежные страны и договоренностей, достигнутых в международных экономических и финансовых институтах.

О введении рейтинговой системы социально-экономического развития регионов.

Организация ускоренной реализации бизнес-инициатив и проектов в стране, налаживание системы коммуникаций с населением, повышение уровня жизни и занятости населения, повышение личной ответственности руководителей местных исполнительных органов за обеспечение опережающего и комплексного социально-экономического развития. При этом проводится углубленный анализ современного состояния социально-экономического развития регионов для разработки перспективных целевых программ, его всесторонней оценки и разработки комплексных мер по решению возникающих проблем. сдерживаются отсутствием единого скоординированного механизма оперативного и адекватного реагирования. В целях создания алгоритма и модели анализа их комплексного и сбалансированного социально-экономического развития для устойчивого и опережающего развития регионов ввести единую систему оценки эффективности хозяйственного использования природных ресурсов, экономического и инвестиционного потенциала, а также в качестве иных сравнительных преимуществ регионов рейтинговая система социально-экономического развития регионов на основе статистических показателей и опросов, далее - внедрение рейтинговой оценки и обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического развития, эффективности экономических реформ, создания рабочих мест, безработицы сокращение и обеспечение эффективности рынка труда, повышение доступности социальных услуг и повышение качества жизни населения, создание необходимых условий для населения и бизнеса, развитие производственной инфраструктуры. Обеспечение стабильности и надежности, повышение конкурентоспособности регионов, дальнейшая диверсификация их экономики, повышение качества бизнес-среды, постоянная поддержка и ускоренное развитие предпринимательства, достижение финансовой независимости регионов и развитие банковско-финансовой сферы,

Модель анализа макроэкономического социально-экономического развития Узбекистана.

- Обеспечение стабильности правового регулирования общественных отношений.
- Повышение правовой культуры и информированности населения, налаживание эффективного взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества, СМИ и образовательных учреждений
- Установить практику составления перечня социально-экономических вопросов для решения сообщества

- Расширить финансовые возможности сообщества.
- Сокращение времени, необходимого для поиска работы, приемлемой для соискателей.
- Это еще больше расширит объем открытой информации по важным социальным вопросам и обеспечит беспрепятственный доступ к этой информации.
- Обеспечение строгого соблюдения принципа нетребования от граждан излишних документов при пенсионном обеспечении.
- Совершенствование пенсионной системы обмена информацией в межведомственной электронной модели.
- Повысить роль местных исполнительных органов и органов территориального государственного управления в решении вопросов на местах путем децентрализации государственного управления.
- Разработать рекомендации и ключевые макроэкономические меры для обеспечения устойчивого экономического роста путем выявления вклада регионов и регионов в экономический рост.
- Разработать прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 годы.
- Монетарная, бюджетная - координация налоговой политики и структурных реформ
- Обеспечение макроэкономической стабильности и снижение годовой инфляции.
- Развивать конкуренцию на потребительских рынках и принимать эффективные антимонопольные меры
- Развитие торговой инфраструктуры в регионах республики.
- Искоренить коррупцию на государственной службе, усовершенствовать правовую базу по приему на работу кадров на конкурсной основе и объективной оценке их эффективности.

Заключение

Одним словом, все мы знаем, что если мы посмотрим на историю развития всех развитых стран, то увидим, что в большинстве развитых стран достигнуты высокие результаты за счет реформирования и развития системы социально-экономических проблем в регионах. . При этом, в целях решения социальных проблем страны на местах, расширения полномочий махаллей, укрепления их финансовой самостоятельности, одной из важных задач является цифровизация процессов, направленных

на работу с и развитие контрольной работы. осуществляется государственными органами, должностными лицами хокимията.

Создание ряда алгоритмов защиты населения и мониторинга экономических реформ в Узбекистане, а также возможность прогнозировать полезные анализы на будущее.

Список используемой литературы.

1.1. Закон Республики Узбекистан. О банках и банковском деле. Сборник законодательных актов о реформировании и либерализации банковской системы Узбекистана, издание второе. Ташкент; Узбекистан», 2003. -Б. 30-47.

1.2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. www.lex.uz».

1.3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»

1.4. Махмудов Н. М., Хакимов Х. А. Укрепление макроэкономической стабильности – важное условие устойчивого экономического роста // Экономика и образование - Ташкент, 2017.-№ 2.-С.7-11.2.3.

1.5. Отчеты о денежно-кредитной политике. Основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год. // <http://m.cbu.uz>